

ХИТОЙЧА ЎЗЛАШМАЛАРНИНГ ЎЗБЕК ТИЛИ ЛЕКСИК ҚАТЛАМИГА КИРИБ КЕЛИШИ ХУСУСИДА

Раҳматилло Шукуров

ФарДУ доценти

Моҳитабон Комилова

ФарДУ таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10408497>

Аннотация. Ушбу мақолада ўзбек тилига хитой тилидан ўзлашган сўзларнинг лексик қатламга кириб келиши ва унга таъсири ҳақида сўз боради. Тилимизга кириб келган хитойча ўзлашмалар икки халқнинг тарихий дипломатик муносабатлари, савдо алоқалари натижасида юзага келган дейиш мумкин.

Калит сўзлар: ўзлашма, хитойча ўзлашмалар, форсча ўзлашмалар, лексик қатлам, сўз ўзлаштириш.

Дунёда мавжуд бўлган ҳар қандай тил ўзининг ички имкониятлари ва ўзга тилдан сўз ўзлаштириш ҳисобига доимий бойиб боради. “Ўзбек тили луғат таркибини ташқи манбалар ҳисобига бойитиш, кенгайтириш – чет тиллардан сўз ўзлаштиришни кўзда тутди. Луғат таркибидаги ўзгаришлар, ундаги янгиланишлар турли даврларда маълум меъёрда юз беради. Муайян тарихий шароит тақозосига кўра луғат таркибида ўзгаришлар интенсив, кучли бўлиши ва аксинча секин, кучсиз бўлиши мумкин. Бунинг объектив эҳтиёж билан белгиланувчи мезони бордир” [Ўзбек тили лексикологияси, 1981:48]. Чет тиллардан сўз ўзлаштириш кўп ҳолларда фан ва тараққиётнинг юксалиши билан ҳам боғлиқ ҳолда рўй беради. Кундалик эҳтиёжлардан келиш чиқувчи ўзлашмалар эса кулинария ва халқ табобати билан узвий боғлиқликда рўй беради. Шу маънода, ўзга тиллардан кириб келган сўзлар ҳам чегараланган ва чегараланмаган лексик қатламга ажратилиши мумкин бўлади. Одатда кулинария ва халқ табобати билан боғлиқ ўзлашмалар чегараланмаган қатламни, фан ва техниканинг маълум соҳасига оид ўзлашма сўзлар эса чегараланган қатламни ташкил этади.

Табийки, бир тилдан бошқа тилга сўз ўзлашиши икки тилнинг турли соҳалардаги муносабатлари билан боғлиқ ҳолда рўй беради. Шу ўринда, бу жараён сўз ўзлаштираётган тил ташувчиларининг ўзлашаётган тилни билишлари муҳимлиги масаласи ҳам мавжуд. Шунингдек, бу жараёнда сўз ўзлаштирилаётган тилнинг генетик жиҳатдан қардош ёки узоқ тил экани ҳам муҳим ҳисобланади. Сабаби қардош тилли халқлар одатда ўзаро яқин

масофаларда яшашади. Шунинг учун, бу тилларнинг ўзаро сўз алмашиши жуда узоқ вақт талаб этмайди. Масалан, ўзбек тилида қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ ва бошқа қардош тиллардан сўз ўзлашиши асосан, регионал ҳодиса сифатида юзага келган бўлиши мумкин. Ўзбек халқининг турмуш тарзи юқорида номлари келтирилган халқларнинг ҳаёти билан кўп жиҳатдан боғлиқ бўлган. Яқин ўтмишгача бу халқларнинг юртлари ҳам бир бўлгани тарихдан маълум. Табиийки, бу ҳолат ўзаро сўз ўзлаштирилиши жараёнига катта таъсир кўрсатиб, бу ҳодиса доимий давом этган. Орадаги қуда-андачилик муносабатлари ҳам мазкур жараёни юргизиб турган бўлиши мумкин. Бу тиллар генетик яқин бўлгани учун уларнинг ўзаро сўз алмашинув жараёни бир гуруҳ халқ вакилларининг лексиконидан умумхалқ тилига кўчиши ҳам анча осон кечган.

Хитой тили ўзбек тилига генетик яқин эмаслиги маълум. Бу жиҳатдан, тилимизга ўзлашган хитойча сўзлар икки халқнинг тарихий муносабатлари ва савдо алоқалари натижаси сифатида юзага келган дейиш мумкин. Сўз ўзлашиши жараёни табиий равишда ўзбек халқи маълум вакилларининг хитой тилини билиши, хитой халқи билан яқин алоқа қилиши натижасида бошланган кўринади. Ҳам фонетик, ҳам ёзувнинг турли хиллиги ҳам хитойчадан сўз ўзлашиши жараёнининг секин кечишига олиб келган бўлиши мумкин. Ҳар ҳолда, бу ўзлашмалар дастлаб фақат хитой халқи билан алоқада бўлган вакилларнинггина лексикони тарзида шаклланиб, умумхалқ тилига ўрнашиб олгунча маълум вақт талаб этилган.

Бизнинг тадқиқотимизга кўра ҳозирги ўзбек тилида қуйидаги хитойча ўзлашмалар мавжуд. Булар: *лағмон, манти, мантиқозон, мантиқасқон, женшен, чой, ширчой, чойдон, чойпўш, чойкар, човгун, чойхона, чойхоначи, басай, сай, жусай, лаза, шиман, хошан, юто, жужунча, ланка, шийпон, шоти, олтин, тунча (тунгча), жавон, жавончи, шон, жоди, жимбил, юан, тайфун, арслон, жилан (йилан), тўн, чинжу (инжу, марварид), танча, токча, чимилдиқ, тостаған, занг, чўтал, ушу, довон, пўпуса, таван, таванхона (товонхона), тай-тай, тингла* каби сўзлардир.

Эътибор берганингиздек, мазкур сўзлар асосан табобат ва кулинария соҳасидаги ўзаро алоқалар натижасида тилимизга ўзлашган. Баъзи бир нарса маъносини билдирувчи хитойча ўзлашмалар эса ҳозирда ўзбек тилининг маълум шеваларидагина сақлаб қолинганига диққат қилиш мумкин. *Шоти* (нарвон), *жоди* (ўт ўришга мўлжалланган мослама) каби

Фарғона водийси ҳудуди шеваларида қўлланувчи сўзлар шулар жумласидандир. Қизиқ томони, кундалик турмушда доимий нутқимиз парчасига айланган ушбу сўзларни қўлловчи халқ уларнинг хитой тилидан ўзлашган бўлиши мумкинлигини хаёлига ҳам келтирмайди.

Уларнинг орасида соф хитойча сўзлардан ташқари хитойча+форсча тарзида ҳосил қилинган қўшма сўзлар ҳам мавжудлиги қизиқ ҳодиса ҳисобланади. Тилимизда ўзлашма сўзларга ўз сўзларимиз ёки қўшимчаларнинг қўшилиб, янги сўз ҳосил қилиниши аввалдан мавжуд ҳодисадир. Масалан, тилимизда форсча-тожикча *хона* (уй) ўзлашмаси билан қўшма ҳолда кўпгина сўзлар учрайди. Шулар ичида *емакхона* (овқатланадиган жой) сўзига диққат қилинг. Бунда хона сўзи соф ўзбекча сўзга қўшилиб, ўзлаштирилаётган тилда англлатган хос маъносидан чиқиб кетмоқда ва умумийроқ маъно англлатмоқда. Лекин юқорида келтирилган *ширчой, чойдон, чойпўш, чойкар* каби хитойча+форсча сўзларнинг эса ҳар икки қисми ўзга тилга оид ўзлашма сўз ва қўшимча бўлгани ҳолда янги лексема ҳосил қилаётгани ўзбек тили лексик қатламида кам учрайдиган ҳолат сифатида баҳоланиши мумкин.

Чет сўзнинг тилга сингиб кетиши маълум тарихий жараёнлар билан боғлиқ эканини тилимиздаги хитойча ўзлашмалар мисолида шундай изоҳлаш мумкин:

1) ўзлашма сўз уни қабул қилган тилнинг жорий ёзув хусусиятларига мослашган бўлиши – хитойча ўзлашмалар иероглиф ҳолатидан ўзбек тили фонетик ёзувига ўтказилган;

2) чет сўз ўзлаштирувчи тил грамматик категорияларига мос келиши – хитойча ўзлашмалар сўз ўзгартирувчи қўшимчаларни қабул қилади;

3) сўз уни қабул қилган тилда фонетик қайта шаклланиши – хитойча ўзлашмалар ўзбек тили товуш қонуниятларига мослаштирилган;

4) чет сўз уни қабул қилувчи тилга грамматик сингиши – хитойча ўзлашмалар

5) чет сўз уни қабул қилувчи тил сўз яшаш тизимида фаол иштирок этиши – хитойча ўзлашмалар сўз ясовчи қўшимчалар қабул қилиб ва бошқа лексик бирликлар билан қўшилиб, янги сўзлар ҳосил қила олган;

6) чет сўз уни қабул қилган тилга семантик жиҳатдан сингиши – тилимиздаги хитойча ўзлашмаларнинг маъноси аниқ ва улар дифференциация қилинган;

7) чет сўз уни қабул қилган тилда узлуксиз ишлатилиши керак – хитойча ўзлашмалар ўзбек халқининг кундалик турмуш тарзида ишлатиладиган сўзларга айланиб улгурган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Aliyev A., Sodiqov Q. O'zbek adabiy tili tarixidan. – Toshkent: O'zbekiston, 1994.
2. Hojiyev A., Muhammadjonova G., Begmatov E., G'oyibov S., Mullayev T. va Mirtojdiyev M. O'zbek tili leksikologiyasi. Mas'ul muharrirlar: f.f.d., prof. A.Hojiyev, f.f.n. A.Ahmedov. – Toshkent: Fan, 1981.
3. Komilova M. Choy so'zining tarixi xususida // Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. NamDU, 2023. – B. 249-253.
4. Komilova M. O'zbek tilshunosligida o'zlashma leksemalarning o'rganilishi tarixi // FarDU. Ilmiy xabarlar, 2022 №6yu – B. 372-376.
5. Koshg'ariy Mahmud. Devoni lug'ati-t-turk. Nashrga tayyorlovchi: Q. Sodiqov. Toshkent: G'afur G'ulom, 2017. – B. 145.
6. Mamatova M. Chay i chayniy put v istori narodov Uzbekistana (I do n.e. – XXI v.). Dissertatsiya doktora filosofii (PhD) po istoricheskim naukam. – Karshi, 2021.
7. O'zbek tilining fors-tojikcha o'zlashmalar lug'ati. Nashrga tayyorlovchilar: Isomiddinov F., Dusmatov X., Jamol J. – Farg'ona, 2022.
8. O'zbek tilining izohli lug'ati. A.Madvaliyev tahriri ostida. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2008.
9. O'zbek tilining izohli lug'ati. II, IV tomlar. A.Madvaliyev tahriri ostida. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2008. 493-b.
10. Sodiqov Q. Eski o'zbek yozma adabiy tili. – Toshkent: Akademnashr, 2020.
11. Xodjayev A., Karimova N. va boshq. O'zbekiston – Xitoy munosabatlari tarixidan. – Toshkent: "Fan ziyosi", 2022. – 216 b.

